

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 598 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамшедона, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	

O'ZBEKISTON BOKSCHILARINING DUNYO REYTINGIDA YETAKCHI O'RINLARNI EGALLASHINING ASOSIY OMILLARI

Insapov Ismoil Tuychialiyeovich

Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi,
Pedagogika, psixologiya va amaliy fanlar metodikasi kafedrası
o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi bokschilarining dunyo reytingida yuqori o'rinlarni egallashiga ta'sir etuvchi asosiy omillar ilmiy-uslubiy asosda yoritib beriladi va tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: boks, olimpiya o'yinlari, Osiyo o'yinlari, terma jamoa, jahon chempionatlari, havaskor boks, murabbiylar.

Abstract: This article highlights and analyzes, on a scientific and methodological basis, the main factors influencing the high positions of boxers from the Republic of Uzbekistan in the world rankings.

Key words: boxing, Olympic Games, Asian Games, national team, world championships, amateur boxing, coaches.

Аннотация: В данной статье на научно-методической основе выделены и проанализированы основные факторы, влияющие на высокие позиции боксёров Республики Узбекистан в мировых рейтингах.

Ключевые слова: бокс, олимпийские игры, Азиатские игры, национальная сборная, чемпионат мира, любительский бокс, тренеры.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, sportni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Ayniqsa, havaskor boks sohasida O'zbekiston nafaqat Osiyoda, balki jahon miqyosida yetakchi mamlakatlardan biri sifatida tan olindi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng Rio–2016, Tokio–2020, Parij–2024 Olimpiya o'yinlari, jahon va Osiyo chempionatlaridagi yutuqlar buni yaqqol tasdiqlaydi. Bugungi kunda xalqaro reytinglarda o'zbek bokschilari doimo eng kuchli o'ntalikdan joy olmoqda. Bu natijaga erishishda bir qator omillar mavjud. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikdan so'ng jismoniy tarbiya va sport mamlakat siyosatining ustuvor yo'nalishlariga aylandi. Yoshlar orasida sportni ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va iqtidorli sportchilarni aniqlash davlat uchun muhim vazifaga aylandi. O'zbekistonda sport Prezident qarorlari darajasida e'tirof etilib, qo'llab-quvvatlanishi natijasida o'z samarasini ko'rsata boshladi.

Aynan mustaqil O'zbekistonimizga birinchi bo'lib 1996-yil Atlantada bo'lib o'tgan XXVI yozgi Olimpiya o'yinlarida 71 kg vazn toifasida bronza medalini Karim To'laganov taqdim etgan bo'lsa, Sidneyda bo'lib o'tgan XXVII yozgi Olimpiya o'yinlarida 63,5 kg vaznda Muhammadqodir Abdullayev birinchi oltin medalni yurtimizga olib keldi. E'tiborli jihati – ikkala sportchi ham boks sport turidan. Yozgi Olimpiya o'yinlarida g'olib va sovrindorga aylangan bokschilarimizning Prezident darajasida rag'batlantirilishi o'sib kelayotgan yosh sportchilarimizning boks sportiga qiziqishlarini yanada kuchaytirdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston havaskor boks maktabining shakllanishi va rivoji XX asr boshlaridan boshlab kuzatiladi. 1960–1990-yillarda Toshkent, Farg'ona, Andijon va Samarqandda boks bo'yicha ilk sport maktablari tashkil etildi. Murabbiylar maktabi shakllandi, respublika chempionatlari muntazam o'tkazila boshlandi va natijada ko'plab sport ustalari yetishib chiqdi. Ular orasida "Toshkent yo'lbarisi" taxallusi bilan mashhur bo'lgan Rufat Asadovich Risqiyev alohida o'rin tutadi. U – O'zbekiston va jahon boksining afsonalaridan biri bo'lib, ko'plab yutuqlarga erishgan sobiq bokschidir. 1974-yilda Gavananing jahon chempionatida 75 kg vazn toifasida jahon chempioni bo'lgan va shu tariqa jahon chempionatida oltin medal olgan ilk o'zbek bokschi sifatida tarixga

kirgan. 1976-yilda Monreal (Kanada)da bo'lib o'tgan yozgi Olimpiya o'yinlarida esa kumush medalga sazovor bo'lgan. Mustaqillikdan keyingi davrda boks uchun infratuzilma kengaytirildi, ixtisoslashtirilgan maktab-inter-natlar tashkil etildi, murabbiylar xorijda malaka oshirdi. Bu jarayonlar boks tizimini yangi bosqichga ko'tardi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Uch bosqichli sport o'yinlar tizimi ("Umid nihollari", "Barkamol avlod", "Universiada" musobaqalari) maktab, kasb-hunar kollejlari, akademik litsey va oliy ta'lim muassasalari o'quvchilari (talabalari) o'rtasida sport musobaqalarini bosqichma-bosqich tashkil etish tizimidir. "Universiada" sport o'yinlari oliy ta'lim muassasalari o'quvchilari (talabalari) o'rtasida o'tkazilgan bo'lib, dastlab 2000-yili Namangan viloyatida boshlangan. "Barkamol avlod" sport o'yinlari O'zbekiston Respublikasining kasb-hunar kollejlari va akademik litseylari o'quvchilari o'rtasida o'tkaziladigan ommaviy sport musobaqalari bo'lib, ilk bor Jizzaxda (2001), so'ngra Andijonda (2003) va uchinchi Toshkent viloyatida (2005) bo'lib o'tgan. Uchinchi "Barkamol avlod" sport o'yinlarining saralash bosqichlarida 645 mingdan ziyod, final bosqichida esa 2170 nafar o'quvchi qatnashgan. "Umid nihollari" sport o'yinlari esa O'zbekiston Respublikasining umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida o'tkazilib, saralash bosqichlarida 3 milliondan ziyod, final bosqichida esa 2114 nafar o'quvchi qatnashgan.

Dastlab 2002-yilda Farg'ona viloyatida o'tkazilgan. Ushbu musobaqalarning maqsadi yoshlarni ommaviy sportga jalb etish, iqtidorli yoshlarni aniqlash va tayyorlash, sportni ommaviylashtirishdan iborat. Uch bosqichli sport o'yinlari tizimida boks musobaqalari alohida faolligi, qizg'in raqobati va yuqori tayyorgarlik talablari bilan ajralib turgan. Hozirda ushbu uch bosqichli sport o'yinlari tizimi o'rniga Prezident olimpiadasi musobaqalari o'tkazilmoqda. O'zbekiston boks maktabi yuqori texnik tayyorgarlik, jang taktikasini chuqur bilish, raqibni o'qish va vaziyatga tez moslashish qobiliyati, intizom hamda jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasi bilan mashhur bo'lib, aynan shu xususiyatlar sportchilarni xalqaro arenada yuksak muvaffaqiyatlarga olib chiqadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston bokschilarining xalqaro reytinglarda muvaffaqiyatlari yildan-yilga ortib bormoqda. Xalqaro musobaqalardagi yutuqlar bunga yaqqol misoldir. O'zbekiston havaskor bokschilari Yozgi Olimpiya o'yinlarida 20 ta medalni qo'lga kiritgan bo'lib, shundan 10 ta oltin, 2 ta kumush va 8 ta bronza medali mavjud. Jahon chempionatlarida ko'plab oltin, kumush va bronza medallar, Osiyo chempionatlarida esa muntazam g'olibliklar qayd etilgan. Shu bilan birga, IBA va WB tashkilotlari reytingida o'zbek bokschilari doimo yuqori o'rinlarda qayd etiladi. Bokschilarning reytingda yuqori o'rin egallashi xalqaro turnirlarda ishtirok etish, yirik musobaqalardagi natijalar, raqib kuchi va toifasi, yillik faoliyatning barqarorligi kabi ko'rsatkichlar orqali baholanadi. O'zbekiston sportchilari muntazam ravishda yuqori saviyadagi turnirlarda qatnashgani sababli reyting ochkolari doimo oshib boradi.

O'zbekiston bokschilarining reytingda yetakchi bo'lishiga ta'sir qiluvchi omillar orasida kuchli seleksiya va yoshlar bilan ishlash tizimi alohida ahamiyatga ega. O'zbekiston boks tizimida yoshlar bilan ishlash yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lib, 10–12 yoshdan boshlab iste'dodlar aniqlanadi va ixtisoslashtirilgan sport maktablariga qabul qilinadi. Har bir viloyatda muntazam seleksiya o'tkazilishi esa yoshligidan to'g'ri texnik baza shakllanishiga, sportchilarning professional muhitda ulg'ayishiga va kuchli ichki raqobat vujudga kelishiga xizmat qiladi. Murabbiylar O'zbekiston boksining asosiy tayanchidir. Ular xalqaro litsenziyaga ega, tashkilotlar standartlariga mos o'quv dasturlaridan foydalanadi, texnik-taktik tayyorgarlikka alohida e'tibor qaratadi. Murabbiylar malakasining yuqoriligi natijalarga bevosita ta'sir qiladi. Zamonaviy boksdan ilmiy yondashuv muhim o'rin tutadi. O'zbekiston terma jamoasida sport tibbiyoti, biomekhanik nazorat, psixologik tayyorgarlik, to'g'ri ovqatlanish tizimi va funksional testlar keng qo'llaniladi. Bu sportchilarning optimal sport formasini saqlashga xizmat qiladi. Infratuzilma va moddiy-texnik baza ham yuksak darajada bo'lib, so'nggi yillarda respublikaning barcha hududlarida zamonaviy sport majmualari, o'quv-mashq markazlari, terma jamoa bazalari barpo etildi va bu sportchilar uchun qulay sharoit yaratadi. O'zbekiston chempionatlari Osiyodagi eng kuchli turnirlardan biri bo'lib, bir vazn toifasida kamida 5–6 nafar kuchli bokschi bahsga kirishadi. Bu esa ichki raqobatni oshiradi, sportchini muntazam o'z ustida ishlashga undaydi hamda xalqaro musobaqalarga tayyorgarlik sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor esa sportchilarning motivatsiyasini kuchaytiruvchi asosiy omillardan biridir. Bokschilar va murabbiylar quyidagicha rag'batlantiriladi:

1. Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari g'oliblari hamda sovrindorlari oltin medal uchun – 200 000 AQSH dollari, kumush medal uchun – 100 000 AQSH dollari, bronza medal uchun – 50 000 AQSH dollari miqdorida bir martalik pul mukofoti bilan taqdirlanadi.

2. Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarni tayyorlagan trenerlar oltin medal uchun – 50 000 AQSH dollari, kumush uchun – 25 000 AQSH dollari, bronza uchun – 12 500 AQSH dollari bilan rag'batlantiriladi.
3. Yoshlar Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari g'oliblari oltin medal uchun – 20 000 AQSH dollari, kumush medal uchun – 10 000 AQSH dollari, bronza medal uchun – 5 000 AQSH dollari bilan rag'batlantiriladi.
4. Yoshlar Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida sovrindor tayyorlagan trenerlar oltin medal uchun – 5 000 AQSH dollari, kumush uchun – 2 500 AQSH dollari, bronza uchun – 1 250 AQSH dollari bilan rag'batlantiriladi.

Bundan tashqari, homiylar tomonidan qimmatbaho uy va avtomobillar taqdim etilishi, xalqaro yig'inlarda ishtirok etish imkoniyatining yaratilishi sportchilarning motivatsiyasini yanada oshiradi.

Yurtimizning barcha tumanlarida bolalar va o'smirlar sport maktablari mavjud bo'lib, ularda boks to'garaklari faoliyat ko'rsatadi. Har bir viloyatda bittadan Olimpiya va Paralimpiya tayyorlash markazlarining mavjudligi esa sportchilar kamolotiga zamin yaratadi. Chempionlar avlodining shakllanishi ham O'zbekiston boksining kuchli maktabga ega ekanligini ko'rsatadi. Rufat Risqiyev, Karim To'laganov, Muhammadqodir Abdullayev, Sergey Mixaylov, Rustam Saidov, O'tkerbek Haydarov, Bahodir Sultonov, Abbos Otayev, Hasanboy Do'smatov, Shahobiddin Zoirov, Fazliddin G'oyibnazarov, Shahram G'iyosov, Bektemir Meliqo'ziyev, Murodjon Ahmadaliev, Rustam To'laganov, Bahodir Jalolov, Abdumalik Halakov, Asadxoja Muydinqo'jayev, Lazizbek Mullojonov va Isroil Madrimov kabi chempionlar yoshlar uchun ibrat maktabidir, ularga taqlid qilish yoshlarning yanada kuchli bo'lishiga undaydi. O'zbekiston bokschilarining muvaffaqiyat strategiyasi. O'quv-mashg'ulot yig'inlarining samaradorligi yuqori bo'lib, har yili terma jamoa Turkiya, Qozog'iston, Rossiya, Belarus, Janubiy Koreya, Kuba kabi mamlakatlarda yig'inlarda qatnashadi, bu esa raqiblar texnikasini o'rganish va amaliyot almashish imkonini beradi. Jang taktikasi ustida tizimli ishlash ham muvaffaqiyatning muhim omillaridan biridir. O'zbekiston terma jamoasi janglarni quyidagi modellarga asosanib olib boradi: yuqori tezlik, texnik kombinatsiyalar, qarshi hujum taktikasi, raqibni chalg'itish usullari. Ushbu strategiyalar xalqaro arenada ijobiy natija bermoqda.

Psixologik tayyorgarlik ham yuqori bosimli janglarda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Sportchilar maxsus psixologlar bilan ishlaydi, stressni boshqarish, ringda xotirjamlikni saqlash va motivatsiyani oshirish bo'yicha muntazam mashg'ulotlar olib boradi. Mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari: ba'zi hududlarda sport maktablari yetarli darajada rivojlanmagan, murabbiylar o'rtasida zamonaviy metodikalardan foydalanish bir xil emas, ba'zan xalqaro turnirlarda qatnashish uchun moliyaviy cheklovlar mavjud. Mavjud muammolar uchun yechimlar: hududlarda infratuzilmani kengaytirish, murabbiylar malakasini muntazam oshirish, yosh bokschilar uchun xalqaro musobaqalarda ko'proq ishtirok etish imkoniyatini yaratish.

XULOSA

O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida etakchi bo'lishi tasodifiy emas. Bu – kuchli seleksiya tizimi, professional murabbiylar maktabi, zamonaviy ilmiy-uslubiy ta'minot, davlat e'tibori, sportchilar intilishi va xalqaro tajribaga tayanilgan puxta strategiya natijasidir. O'zbekiston boksida shakllangan an'analar kelajakda ham yirik g'alabalarga zamin yaratadi. Yurtimiz bokschilari jahonda o'z o'rnini saqlab qolishi va yangi marralarni zabt etishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-14-son farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6369997?ONDATE=22.09.2025&ONDATE2=31.05.2023&action=compare>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'muriy islohotlar doirasida yoshlar siyosati va sport sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2023-yil 7-apreldagi PQ-114-son qarori. <https://lex.uz/en/docs/-6426456?ONDATE=24.12.2024&action=compare>
3. O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi rasmiy sayti – <http://www.sports.uz> – O'zbekiston bokschilarining natijalari va Olimpiya tarixiga oid statistik ma'lumotlar.
4. Abdullayev A. (2019). O'zbekiston boks tarixi. Toshkent: Sport nashriyoti.
5. Mirzaev Sh. (2020). O'zbekiston bokschilari va xalqaro turnirlar. Toshkent: Sport Press.
6. International Boxing Association (IBA). Boxing Results Archive. URL: <https://www.iba.sport>
7. International Olympic Committee (IOC). Olympic Results Database. URL: <https://olympics.com>
8. Tursunov M., Karimov R. (2022). "O'zbekiston havaskor bokschilarining xalqaro musobaqalardagi natijalari." Sport Ilmiy jurnali, 4(2), 34–42.
9. Usmonov D. (2021). "Boks sportining rivojlanish tendensiyalari O'zbekistonda." O'zbekiston Jismoniy tarbiya va sport ilmiy ishlari, 3(1), 15–23.
10. O'zbekiston milliy ommaviy axborot vositalari manbalari.
11. <https://uza.uz> – Sport yangiliklari, Olimpiya o'yinlari va boks natijalari.
12. <https://daryo.uz> – Boks bo'yicha maqolalar va intervyular.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.